

ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Отабоев Бобур

Преподаватель кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции
Ташкентского государственного
юридического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6018784>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 1 февраля 2022г.
Утверждено: 5 февраля 2022г.
Опубликовано: 10 февраля 2022г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*иные меры уголовно-
правового воздействия,
уголовное наказание,
условное осуждение,
принудительные меры
медицинского характера,
принудительные меры в
отношении
несовершеннолетних.*

АННОТАЦИЯ

в данной статье анализируются теоретические и правовые основы иных мер уголовно-правового воздействия, исследуются теоретические проблемы данного вопроса, а также анализируются проблемы в законодательстве Республики Узбекистан по данному вопросу.

В уголовном законодательстве Республики Узбекистан иные меры уголовно-правового воздействия играют особую роль в противодействии и предупреждении преступлений. В связи с этим, а также в связи с тем, что данный вопрос не потерял свою актуальность, сочли целесообразным исследовать эту тему.

Наша позиция подхода к исследованию уголовно-правового института «иных мер уголовно-правового характера» Уголовного кодекса Республики Узбекистан (далее УК) строится на двух принципах.

Во-первых, статья 1 УК определяет, что источником уголовного права является действующий уголовный кодекс и, следовательно, мы обязаны исследовать вопросы уголовного права узко, т.е. позитивно.

Во-вторых, несмотря на позитивизм действующего УК 1994 года, теория уголовного права, исследуя его институты с социально-правовых и иных позиций, то есть в широком смысле, выявляет проблемы уголовного законодательства и предлагает пути их разрешения, в том числе и пути совершенствования УК, выполняя, при

этом, все известные функции присущие любой науке.

Из вышесказанного следует, что меры уголовно-правового воздействия, отнесенные законодателем к так называемым «иным» мы можем исследовать:

а) с общих позиций, а значит в соотношении со всеми мерами уголовно-правового характера, мерами и видами наказаний, принципами уголовного закона, применяются безотносительно к юридической природе поведения лица; с поведением лица, совершившего преступление, с изменением его уголовно-правового статуса, уголовной ответственностью и ее реализацией;

б) с позитивистских позиций, т.е. в соответствии с прямым текстом уголовного закона и существующими видами его анализа и толкования.

Из законодательной формулировки «иные меры уголовно-правового воздействия» вытекает, что они являются частью общей системы мер уголовно-правового характера, применяемых за совершение того или иного преступления, опасного для личности, общества или государства. Понятие общих мер уголовно-правового воздействия в уголовном законодательстве Республики Узбекистан, так же, как и в случае с «иными мерами уголовно-правового характера», не дано. Поэтому при определении понятия мер уголовно-правового воздействия, наряду с чисто формальным критерием, должен учитываться и содержательный.

Так, по мнению В.И. Горобцова, под мерами уголовно-правового характера в целом следует понимать назначаемые от имени государства принудительные меры, заключающиеся в предусмотренных законом лишениях и ограничениях, выступающие в качестве правовых последствий нарушения уголовно-правовых запретов и применяемые в соответствии с нормами УК¹. В числе таких мер автор называет наказание, принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера и условное осуждение.

По общему правилу, к мерам уголовно-правового характера относятся те, которые влекут изменение уголовно-правового статуса субъекта вследствие поведения, имеющего уголовно-правовое значение. Вместе с тем, анализируемые меры могут применяться далеко не в связи с уголовно-правовым поведением, например, в связи с изменением обстановки, в связи с болезнью, в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда и др. По формальному и содержательному критериям такие меры входят в число уголовно-правовых, но с учетом юридической природы их нельзя считать мерами уголовной ответственности.

В законодательстве Республики Узбекистан система иных мер уголовно-правового характера приводится как иные меры уголовно-правового воздействия. Статья 174 Уголовно-

¹ Горобцов В.И. Развитие теории уголовно-правового принуждения в новом Уголовном кодексе // Актуальные проблемы теории уголовного права и правоприменительной

практики: Межвуз. сб. науч. тр. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 1997. С. 36.

исполнительного кодекса приводит системы таких мер, где к таким мерам относятся:

условное осуждение;
принудительные меры медицинского характера;
принудительные меры в отношении несовершеннолетних.

Основанием исполнения иных мер уголовно-правового воздействия является приговор или определение суда, вступившие в законную силу.

Иные меры уголовно-правового воздействия назначаются судом в случаях и порядке, предусмотренных статьями 72, 87, 94 — 96 Уголовного кодекса.

Как мы видим, в законодательстве Республики Узбекистан применяется термин «иные меры уголовно-правового воздействия». В связи с этим, в теории уголовного права в настоящее время, по справедливому замечанию ряда ученых, в этой части науки существует настоящий «терминологический хаос»². По-видимому, как раз этим обстоятельством объясняется тот факт, что из двух понятий, встречавшихся в теоретических исследованиях к моменту принятия УИК, — «меры уголовно-правового воздействия» и «меры уголовно-правового воздействия» — законодатель избрал последнее.

Анализ норм действующего УК показывает, что иные меры уголовно-правового воздействия, во-первых, являются средством реализации основных уголовно-правовых задач в сфере борьбы с преступностью, во-

вторых, должны безусловно соответствовать принципам справедливости и гуманизма, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (принцип справедливости) и не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства (принцип гуманизма), в-третьих, будучи одной из форм реализации уголовной ответственности, меры уголовно-правового воздействия, одновременно, сами реализуются (выражаются) в нескольких формах - в форме негативной уголовной ответственности (отрицательные последствия), в том числе и ответственности за иные варианты противоправного с точки зрения уголовного закона поведения, а также в форме позитивной уголовной ответственности (положительные последствия) с изменением уголовно-правового статуса лица, совершившего преступление; в-четвертых, устанавливаются УК наряду со всеми видами наказаний только за совершение преступлений, однако являются автономными от видов наказания и не тождественны им; в-пятых, состоят в прямой связи с тем или иным вариантом посткриминального поведения лица, совершившего преступление или с его психофизиологическим состоянием (возраст, беременность, болезнь и т.д.) либо с определенными в уголовном законе объективными, независимыми

² Яно С. Японская экономика на пороге XXI в. (перевод с японского). М., 1972. С. 5-6; Кругликов Л.Л., Климцева О.Ю. К вопросу о пробелах в уголовном праве и путях их преодоления //

Государство и право на рубеже веков (Материалы Всерос. конф.) Криминология. Уголовное право. Судебное право. М.: ИГП РАН. 2001.С.72-76.

от воли и желания субъекта обстоятельствами (изменение обстановки, сроки давности и т.д.); в-шестых, назначаются только по приговору суда или другому судебному акту о применении иных мер уголовно-правового характера.

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что иные меры уголовно-правового воздействия - это меры, установленные уголовным законом за совершение опасных для личности, общества и государства деяний, которые применяются автономно от видов наказаний и в связи с безотносительным по юридической природе посткриминальным поведением лица, совершившего преступление или с его психофизиологическим состоянием либо с определенными в уголовном законе объективными, независимыми от его воли и желания обстоятельствами, влекущими изменение формы реализации уголовной ответственности и уголовно-правового статуса субъекта.

Охваченные единой целью и принципами, на основании особенностей свойственного им метода правового регулирования, содержания и социального назначения, иные меры уголовно-правового воздействия, в свою очередь, образуют самостоятельный вид уголовно-правовых норм³.

Общим систематизирующим признаком иных мер уголовно-правового характера можно считать то, что они, не являясь видами наказаний, в силу посткриминального поведения

субъекта преступления или в связи с его психофизиологическим состоянием либо с определенными в уголовном законе объективными, независимыми от его воли и желания обстоятельствами, изменяют форму реализации уголовной ответственности и правовой статус лица, совершившего преступление. Кроме того, их объединяет направленность на решение задач предупреждения и пресечения преступлений, а также реализацию целей восстановления социальной справедливости и исправления виновных в совершении преступления лиц. С помощью указанных мер повышается эффективность уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление и правового регулирования процесса борьбы с преступностью, чем и определяется их практическая полезность. Однако, обеспечивая, в конечном счете, решение одних и тех же задач, эти группы норм, предусматривающие иные меры уголовно-правового воздействия существенно различаются между собой как по форме и виду посткриминального поведения субъектов, так и по наличию или отсутствию тех или иных объективных признаков, являющихся условиями возможного изменения их правового статуса. На уровне правоприменения в правоотношения, связанные с рассматриваемыми мерами включаются субъекты в лице правоохранительных органов и суда, которые дают социально-правовую оценку фактам и условиям,

³ Қ.Розимова. Бир неча жиноят ва бир неча ҳуқм юзасидан жазо тайинлаш. Монография. 2020 йил. 132 бет.

необходимым для применения мер уголовно-правового характера.

Необходимо отметить, что, по-видимому, законодатель, устанавливая за совершение преступлений определенные виды наказаний, полагал, что цели наказаний будут достигнуты в полной мере, если к виновным лицам будут применены и иные меры уголовно-правового воздействия с помощью которых возможно смягчение либо усиление репрессивного воздействия, экономия репрессии, дифференциация ответственности, в целом реализация целей, задач и принципов уголовного закона (уголовной ответственности и наказания). Не нарушая традиционной модели уголовного закона законодатель вместил значительную информацию иного уголовно-правового воздействия в существующие конструкции институтов преступления, уголовной ответственности и наказания, в результате чего в одной и той же уголовно-правовой норме, меры уголовно-правового характера получили многоаспектное содержание. Данное обстоятельство привело к тому, что та или иная мера уголовно-правового характера одновременно может быть классифицирована и как поощрительная и как снижающая или усиливающая уголовно-правовое воздействие, и как безусловная, и как изменяющая правовую природу лица, совершившего преступление и т.д. Такое положение

оставляет проблему формулирования понятия иных мер уголовно-правового воздействия и их систематизации в плоскости долговременной дискуссии. Так, например, И.Э. Звечаровский считает, что меры уголовно-правового характера это меры, предусмотренные уголовным законом, которые применяются безотносительно к юридической природе поведения лица, совершившего преступление, с изменением его уголовно-правового статуса, а их система включает все виды освобождения от уголовной ответственности, включая примечания к статьям Особенной части УК, добровольный отказ от преступления, амнистию, освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воздействия⁴.

С позицией И.Э. Звечаровского соглашается Т.Р. Сабитов, но оговаривает, что исключение из числа уголовно-правовых принудительных мер медицинского характера и мер воспитательного воздействия не имеет под собой серьезных оснований, т.к. эти меры предусмотрены уголовным, а не иным законом, и представляют собой разновидность мер государственного принуждения. При этом считает ученый, требование принципа справедливости, закрепленного в УК должно распространяться также на применение мер медицинского характера и воспитательного воздействия⁵.

⁴ См.: Звечаровский И.Э. Меры уголовно-правового характера: понятие, система, виды // Законность. М., 1999, №3, с. 38-39.

⁵ См.: Сабитов Т.Р. О некоторых вопросах формулирования принципа справедливости в УК // Публикация на SARTRACCC.SGAP.RU за 2005 год; Он же. Понятие и роль принципов

уголовного права // Уголовно-правовые, пенитенциарные принципы и их реализация: правотворческий, правоприменительные уровни. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 28 -29 марта 2005 г. Саратов: ПРИЮН Саратов. гос. Академии права., 2005. С. 146.

С.Ю. Скобелин говоря о системе мер уголовно-правового характера и по сути отождествляя их с уголовно-правовым воздействием считает, что их лучше именовать «мерами уголовно-правового воздействия»⁶.

В нашем законодательстве, как уже было сказано применяется термин иные меры уголовно-правового воздействия, в которых включаются условное осуждение, ринудительные меры медицинского характера и принудительные меры в отношении несовершеннолетних.

Как было сказано, иные меры уголовного правового воздействия не должны быть связаны с уголовным наказанием. Если посмотреть на нашу систему таких мер, то внем можно увидеть условное осуждение. Как мы знаем, согласно статье 72 УК если при назначении наказания в виде лишения свободы, направления в дисциплинарную часть, ограничения по службе или исправительных работ суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и другие обстоятельства дела, придет к убеждению о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, но в условиях контроля за его поведением, может признать осуждение условным.

Это означает, что человеку уже осуждается, но не применяется наказание, а это противоречит смыслу иных мер уголовно-правовых воздействий.

Иные меры уголовно-правового воздействия могут быть применены вместе только в случае если она применяется вместе с наказанием согласно статье 94 УК, где говорится, что Принудительное амбулаторное наблюдение и лечение в отделах оказания лечебно-профилактической помощи учреждений по исполнению наказания и специализированной больницы для осужденных может быть назначено наряду с наказанием в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, которые во время совершения преступления в силу психического расстройства не могли в полной мере осознавать значение своих действий (бездействия) либо руководить ими.

В связи с этим, исходя проанализированного можем сказать, что из статьи 174 УИК следует исключить условное осуждение, что обновит систему иных мер уголовно-правового воздействия в соответствии с теоретическим обоснованием таких мер.

⁶ См.: Скобелин С.Ю. Понятие и виды мер уголовноправового характера // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Материалы Третьей

международной научно-практической конференции. Барнаул: БЮИ МВД России, 2005. С. 157